

INTERVIEW TRANSCRIPTS (English and Spanish)

RECORD: Political Crisis and Constitutional Reform in Jujuy (Argentina): Media Discourse, Extractivism, and Democratic Legitimacy in a Radio Interview

Radio Station: El Espectador 100.1

Radio program: *Sábado Cien*

Broadcast format: Live radio interview (subsequently published online)

Medium of dissemination: Radio / YouTube (archival recording)

<https://youtu.be/Moz2sMf0XAw?si=lY0xVpzGkykZJEAA>

Title of the Interview: Radio Interview on the Political and Institutional Crisis in Jujuy: Media Discourse, Constitutional Reform, and Democratic Legitimacy

Participants

Interviewer: Emilio Grande

Interviewee: Verónica Pereyra Carrillo

Date

2023-06-24

Locations

Rafaela, Santa Fe y San Salvador de Jujuy, Argentina (remote/local broadcast)

Language

Spanish (original interview) – English (archival transcription and analysis)

Topic

The interview addresses the political and institutional crisis in Jujuy following the constitutional reform process, focusing on issues of democratic legitimacy, separation of powers, social mobilization, extractivism, and human rights concerns.

Transcript (English)

Chapter 1: Introduction of the Interviewee

From San Salvador de Jujuy, we present a teacher, writer, researcher, and communication scholar, former public official and consultant for various United Nations agencies, speaking about the serious institutional and political crisis affecting the province of Jujuy following the constitutional reform, which has resulted in arrests and injuries.

—How are you, Verónica?

—Good morning. Hello, very good morning. Warm greetings from San Salvador de Jujuy.

It is a pleasure to hear you and have you on the Saturday Cien program.

My first question to you, Verónica, is: why has this serious institutional crisis, with injured and detained people, taken place? I would like to hear your perspective.

—Yes, yes, it is truly an unprecedented situation.

Chapter 2: Impacts of the Crisis in Jujuy

This crisis and these turbulences involve several converging issues. I will try to summarize them in order to explain the popular uprising, which I would say has national and international repercussions.

First, there are wages in general, and particularly teachers' salaries, which are extremely low.

Second, there is the issue of water in the Puna region, linked to lithium extraction. We know that a significant portion of the world's water reserves are in Argentina, and particularly in Jujuy.

There are international companies paying royalties of only 3%, compared to countries like Chile, where royalties reach 40%. This already shows a major disparity.

Additionally, this is a region that has always suffered water scarcity. Lithium extraction requires approximately 400 liters of water per kilogram of lithium.

Chapter 3: Lithium Extraction

An artificial price of 20,000 USD per kilogram had been established, while the international market price is around 53,000 USD. We are therefore talking about an extractive process that will likely render the territory uninhabitable in a few years.

This implies that many Indigenous communities will lose their livelihoods: no water, because the environment is being severely affected; no land, because large portions of non-regularized territories are being incorporated into corporate projects, including state-linked companies.

In this context, the constitutional reform—more precisely, this so-called partial reform—is not truly partial. Out of 212 constitutional articles, 193 were modified.

In practice, this amounts to a new constitution.

A constitutional reform should involve civil society participation, dialogue, and consensus, which has not been the case in Jujuy.

Chapter 4: Separation of Powers

In Jujuy, there is the Radical Party in government and the Justicialist Party in opposition, although with strong political alignments that have produced a high degree of unanimity in the constitutional convention.

The reform process has been carried out through highly irregular mechanisms.

Even United Nations bodies have indicated that this new constitution may violate international treaties and represent a regression in social rights.

As a result, there has been a popular uprising involving teachers, university students, unions, and multiple social sectors demanding, above all, the restoration of institutional balance.

The reform also proposes that the majority party in the executive branch also dominates the legislative branch, undermining the principle of separation of powers.

Chapter 5: Social Demands

Protests began with teachers, who had been promised wage negotiations that were only opened after 15 days of escalating demonstrations, accompanied by increasingly violent repression.

There have even been operations involving unmarked vehicles acting as police forces, and detentions of hooded individuals—events documented on video.

This reflects practices incompatible with a democratic system in which citizens have the right to express themselves and protest.

The reform also introduced provisions imposing extremely high fines on non-official political parties, making political participation practically inaccessible.

In this scenario, the executive branch concentrates extensive powers while disregarding other social and political actors.

Chapter 6: UN Response

Various international organizations, including the United Nations, have expressed concern.

It has been noted that the reform may violate international treaties signed by Argentina.

The Inter-American Court of Human Rights has also issued critical observations.

There is, therefore, an international reaction to a reform that has been widely questioned in terms of human rights compliance.

Chapter 7: Social Dialogue

—Verónica, final question: the Bishop of Jujuy, César Fernández, has recently called for broader participation. Can this be achieved, or is social consensus still blocked?

—A process of opening has begun, despite an initially very hardline discourse from Governor Morales.

Dialogue spaces have been opened and are generally taking place in relatively constructive terms, although the proposals remain debatable.

The Church has played a very active role in seeking solutions.

Important mobilizations have taken place, and part of society believes that dialogue is possible if there is active listening on both sides.

This popular resistance and national solidarity have been very significant in response to the situation of repression in Jujuy.

The Church's call opens a possibility for rebuilding social dialogue.

This is not only a local issue: it involves access to water, territorial rights, and community life. Therefore, it is essential to address it collectively.

Closing

We hope this crisis can be resolved urgently, for the benefit not only of the people of Jujuy but of the entire country.

Thank you very much, Verónica Pereyra Carrillo, teacher, researcher, and communicator from San Salvador de Jujuy.

—Thank you very much. Have a good weekend.

Transcripción

Capítulo 1: Presentación de la entrevistada

Desde San Salvador de Jujuy, para presentarles a una docente, escritora, investigadora y comunicadora, exfuncionaria y consultora de distintas agencias de Naciones Unidas, sobre la grave crisis institucional y política que vive la provincia jujeña a partir de la reforma de la Constitución, que ha provocado detenidos y heridos.

—¿Cómo estás, Verónica?

—Buenos días. Hola, muy buenos días. Un gran saludo desde San Salvador de Jujuy.

Bueno, un gusto escucharte, tenerte en el programa de Sábado Cien.

La primera pregunta que te quería hacer, Verónica, es: ¿por qué se provocó esta grave crisis institucional con heridos y detenidos? Quiero escuchar tu palabra.

—Sí, sí, la verdad que es una situación sin precedentes.

Capítulo 2: Repercusiones de la crisis en Jujuy

Esta crisis y estas turbulencias... mira, hay varios temas que confluyen. Voy a intentar resumirlos para que se comprenda el levantamiento popular, que yo diría que tiene repercusiones nacionales e internacionales.

En primer lugar, están los salarios en general, y en especial los docentes, que son realmente muy bajos.

En segundo lugar, está el tema del agua en la Puna, con la extracción de litio. Sabemos que gran parte de las reservas de agua del planeta están en Argentina, y particularmente en Jujuy.

Tenemos empresas internacionales que están pagando regalías del 3%, a diferencia de otros países como Chile, donde se cobra el 40%. Ya vemos una diferencia muy significativa.

Por otro lado, se trata de una zona donde siempre ha habido escasez de agua. Estamos ante una explotación de litio que requiere aproximadamente 400 litros de agua por cada kilo de litio.

Capítulo 3: Explotación de litio

Se había establecido un precio artificial de 20.000 dólares por kilo, cuando el precio internacional es de aproximadamente 53.000 dólares. Entonces estamos hablando de una extracción y una explotación del suelo que, por supuesto, en pocos años va a dejar ese territorio prácticamente inhabitable.

Esto implica que muchas comunidades originarias van a quedar sin sustento: sin agua, porque el territorio queda afectado; sin tierra, porque gran parte de los territorios no estructurados pasan a formar parte de estas empresas, entre ellas incluso una empresa del propio Estado.

En este contexto, la reforma constitucional —o más precisamente esta reforma parcial, como la han llamado— en realidad no es tan parcial: de una Constitución de 212 artículos se han reformado 193.

Es decir, estamos hablando prácticamente de una nueva Constitución.

Una reforma constitucional debería implicar participación de la sociedad civil, diálogo y consenso, lo cual no ha ocurrido en Jujuy.

Capítulo 4: Equilibrio de poderes

En Jujuy tenemos al partido radical oficialista y al justicialismo como oposición, aunque con fuertes vínculos de acuerdo político, lo que ha generado una gran unanimidad en la convención.

Esta reforma ha sido llevada adelante mediante mecanismos poco convencionales.

Incluso, organismos de Naciones Unidas han señalado que esta nueva Constitución podría ir en contra de tratados internacionales y significar un retroceso en materia de derechos sociales.

Todo esto ha derivado en un levantamiento popular de docentes, estudiantes universitarios, gremios y diversos sectores sociales que reclaman, en primer lugar, el equilibrio de poderes.

La reforma plantea además que el partido mayoritario en el poder ejecutivo también tenga predominancia en el poder legislativo, lo cual rompe el principio de equilibrio institucional.

Capítulo 5: Reivindicaciones sociales

Las protestas comenzaron con los docentes, a quienes se les habían prometido paritarias que no se abrieron sino hasta después de 15 días de protestas crecientes, acompañadas por una represión cada vez más violenta.

Se han registrado incluso operativos con vehículos no identificados como policiales, detenciones de personas encapuchadas, hechos que han sido documentados en video.

Esto evidencia prácticas incompatibles con una democracia plena, donde el pueblo tiene derecho a expresarse y manifestarse.

La reforma también incluyó disposiciones que imponían multas muy elevadas a partidos políticos no oficialistas, prácticamente inaccesibles.

En este escenario, el poder ejecutivo concentra amplias facultades, desoyendo otros actores sociales y políticos.

Capítulo 6: Reacción de la ONU

Diversos organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas, han manifestado preocupación.

Se señala que la reforma podría violar tratados internacionales firmados por Argentina.

También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado observaciones críticas.

Existe, por lo tanto, una reacción internacional ante una reforma que ha sido ampliamente cuestionada en términos de derechos humanos.

Capítulo 7: Diálogo social

—Verónica, la última pregunta: por un lado, el obispo de Jujuy, César Fernández, ha pedido mayor participación. ¿Esto se puede concretar o está trabado el consenso social?

—Se ha comenzado un proceso de apertura, a pesar de un discurso inicialmente muy duro del gobernador Morales.

En principio, se han abierto espacios de diálogo en buenos términos, aunque las propuestas aún son debatibles.

La Iglesia ha tenido un papel muy activo en la búsqueda de soluciones.

Se han realizado movilizaciones importantes, y existe una parte de la sociedad que cree que el diálogo es posible, siempre que exista una escucha activa de ambas partes.

Esta resistencia popular y la solidaridad nacional han sido muy significativas frente a la situación de represión en Jujuy.

El llamado de la Iglesia abre una posibilidad de recomposición del diálogo social.

Este problema no afecta solo a los jujeños: es un problema estructural que involucra el acceso al agua, los derechos territoriales y la vida comunitaria.

Por eso, es fundamental resolverlo colectivamente.

Cierre

—Esperemos que esta crisis se resuelva de manera urgente, por el bien no solo de los jujeños sino del país entero. Muchas gracias, Verónica Pereyra Carrillo, docente, investigadora y comunicadora desde San Salvador de Jujuy.

—Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana.